

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Абдурахманова Зубдохон Асадуллаевна

**Студентка 3-го курса Ташкентского университета прикладных
наук факультета педагогики**

По направлению начальное образование.

**Преподаватель начальных классов в средней школе №15
г.Ташкента Алмазарского района**

Аннотация: Инклюзивное образование представляет собой важную задачу современной системы образования, ориентированную на создание равных условий для всех обучающихся, независимо от их индивидуальных особенностей и специфических потребностей. В этой статье обсуждаются основы концепции инклюзивного образования, его ключевые принципы, цели и задачи. Также проводится анализ успешных примеров внедрения инклюзивного образования в разных странах.

Ключевые слова: инклюзивное образование, равные возможности, специфические потребности, принципы, образовательные учреждения.

В современных условиях одной из приоритетных задач является инклюзивное образование.

Инклюзия предполагает вовлечение в процесс каждого объекта образовательного процесса (воспитанника дошкольного учреждения, ученика, студента) с помощью образовательной программы, соответствующей его способностям, и потребностям [1].

Инклюзивное образование представляет собой подход к обучению, основанный на принципах равноправия и равных возможностей для всех учащихся, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями.

Целью инклюзивного образования является создание условий для успешного обучения и развития каждого ребенка, независимо от его специфических особенностей.

В справочнике ЮНИСЕФ дано довольно широкое определение инклюзивному образованию.

«Инклюзивное образование — это такая организация процесса обучения, при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, — в таких школах общего типа, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают своим ученикам необходимую специальную поддержку».

В этом определении присутствует разграничение на детей с особенностями и без, и сделан акцент на пользу инклюзивной именно для первой категории.

Включающее образование – это шаг на пути достижения конечной цели, создание включающего общества, которое позволит всем детям и взрослым, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, способностей, наличия или отсутствия нарушений развития и ВИЧ-инфекции, участвовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад. В таком обществе отличия уважаются и ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в политике, повседневной жизнедеятельности учреждений ведется активная борьба.[2, с 15].

Реализация инклюзивного образования включает следующие принципы: Признание равной ценности для общества всех учеников и педагогов.

- Повышение степени участия учеников в культурной жизни местных школ и одновременное уменьшение уровня изолированности части учащихся от общешкольной жизни.
- Реструктурирование методики работы в школе таким образом, чтобы она могла полностью отвечать разнообразным потребностям всех учеников, проживающих рядом со школой.
- Избавление от барьеров на пути получения знаний и полноценного участия в школьной жизни для всех учеников, а не только для тех, кто имеет инвалидность или относится к тем, у кого есть особые образовательные потребности.
- Анализ и изучение попыток преодоления барьеров и улучшения доступности школ для отдельных учеников. Проведение реформ и изменений, направленных на благо всех учеников школы в целом.
- Различия между учениками — это ресурсы, способствующие педагогическому процессу, а не препятствия, которые необходимо преодолевать.
- Признание права учеников на получение образования в школах, расположенных по месту жительства.
- Улучшение ситуации в школах в целом, как для учеников, так и для педагогов.
- Признание роли школ не только в повышении академических показателей учащихся, но и в развитии общественных ценностей местных сообществ.
- Развитие отношений поддержки и сотрудничества между школами и местными сообществами.
- Признание того, что инклюзия в образовании — это один из аспектов инклюзии в обществе.

Большее половины этих принципов акцентируют внимание на благе для всех учеников от участия в инклюзивном образовании, а не только для тех, у кого есть особые образовательные потребности.

Однако, в процессе внедрения инклюзивного образования возникают определенные проблемы, такие как недостаточная подготовка педагогов к работе с детьми с особыми потребностями, отсутствие адекватной инфраструктуры и нехватка финансирования. Эти проблемы требуют дальнейшего изучения и разработки решений для их преодоления.

Международный опыт организации инклюзивного образования сконцентрирован на нескольких направлениях.

Первым направлением выступает процесс децентрализации. Так, например Австрия, Германия, Греция, Португалия, Франция, Исландия, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, Соединенные Штаты Америки, Канада, Новая Зеландия, страны Южной Африки предоставляют общеобразовательным учреждениям относительную самостоятельность в выборе педагогических подходов к организации процесса инклюзивного образования детей с ОВЗ, призывают руководство школ к принятию на себя ответственности за данный процесс и проводят систематический контроль и мониторинг его эффективности в соответствии с ведущими целями мировой и национальной системы образования [3 с. 68]

Например, в соответствии с национальной образовательной политикой Англии, Финляндии, Новой Зеландии и США ответственность за процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья возложена на органы местного образования. В Исландии инклюзивное образование является ведущей системой образования для всех детей, но при этом так же функционируют отдельные специальные школы и специальные классы. Каждая школа Швеции действует в соответствии с единой целью – обеспечение равного права всем детям на получение образования, на

основании которой разрабатываются стратегии, формируется внутри школьная образовательная политика [2] и команда педагогов, которым предоставляется свобода в выборе методов, способствующих достижению стратегической цели образования. Группы детей формируются на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития, а также расширяется круг учебных дисциплин и повышается взаимодействие с родителями [3, с. 70-77].

Вторым важным направлением в международном инклюзивном образовании является развитие поддержки педагогов и детей с ОВЗ. Данное направление реализуется в Итальянской системе инклюзивного образования. Поддержку обеспечивают целый ряд помощников педагога, выполняющие различные обязанности и функции. В команду помощников входит: педагог со специальной профессиональной подготовкой, помощник по вопросам образования и коммуникациям; помощник по культурно-образовательным вопросам; помощник по социальному сотрудничеству, помощник по вопросам обеспечения дополнительной технической, административной и индивидуальной помощи детям в принятии пищи и выполнении гигиенических процедур. Наряду с должностью педагога существует важная должность педагога воспитателя, участвующий в индивидуальной работе с разными детьми, как в классной, так и во внеклассной деятельности. Задача педагога воспитателя – оказание адресной поддержки детям. Данный педагог является «фасилитатором» между обществом, школой и домом [4, р. 63]

Переходя к рассмотрению инклюзивного образования в Узбекистане, необходимо отметить, что узбекское общество находится на начальном этапе развития данного процесса.

К 2025 году в Узбекистане поставлена цель достичь инклюзивности минимум 51% школ. Более того, создание безопасной, защищенной и инклюзивной среды обучения для детей входит в приоритеты развития

республики. На эти цели планируется привлечь более 600 млн долларов США в течение 3-х лет.

Эта задача реализуется в рамках Концепции развития инклюзивного образования на 2020-2025 годы. Например, в 2022 учебном году 225 общеобразовательных школ во всех регионах Узбекистана открыли двери для детей с инвалидностью.

Концепция развития инклюзивного образования в системе народного образования в Узбекистане была принята в 2020 году. На первых этапах она включала открытие экспериментальных классов в отдельных школах и регионах, например, начальных базовых коррекционных классов для детей с особыми образовательными потребностями или специализированных групп для учеников 9-х классов.

Согласно Концепции с 2021/2022 учебного года было организовано обязательное общее среднее образование в специализированных образовательных учреждениях продолжительностью 11 лет, и курсы обучения профессиям в целях профессионального обучения учащихся 10-11 классов специализированных образовательных учреждений.

Кроме того, была создана “Лаборатория инклюзивного образования” при Республиканском центре профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся. В ее задачи входит создание в общеобразовательных школах условий для инклюзивного образования, разработка критериев определения качества и эффективности инклюзивного образования, а также осуществление контроля за их выполнением.

Особенность инклюзивного образования в том, что оно ориентировано на ребенка, а не на учебную программу. Для этого применяется педагогика, которая отвечает потребностям каждого ребенка, включая детей с инвалидностью, и тех, кто нуждается в дополнительной поддержке.

Поддержку Узбекистану в создании системы инклюзивного образования оказывает Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. За время сотрудничества были сделаны некоторые успехи, например, ЮНИСЕФ способствовал разработке проектов положений Министерства народного образования о роли дефектологов и психологов в инклюзивном обучении. Кроме того, содействие ЮНИСЕФ обеспечило включение 5-летнего плана работы по инклюзивному обучению в общий план сектора образования.

В Конституции закреплено, что государство гарантирует получение бесплатно общего среднего и начального профессионального образования. Для детей с особыми образовательными потребностями в образовательных организациях обеспечиваются инклюзивное образование и воспитание.[5]

В заключение, можно отметить, что инклюзивное образование играет значительную роль в современной образовательной системе, поскольку оно способствует созданию равных возможностей для всех учащихся и обеспечивает индивидуализированный подход к обучению. Основные принципы инклюзивного образования, такие как уважение к разнообразию, сотрудничество и взаимодействие, помогают создать благоприятную образовательную среду для детей с различными потребностями.

Важно отметить, что успешная реализация инклюзивного образования требует не только поддержки со стороны образовательных учреждений и правительства, но и профессиональной подготовки педагогов и создания специальных условий для учащихся с особыми потребностями. Необходимо уделить внимание разработке эффективных стратегий и методик работы с детьми с различными особенностями, а также обеспечить доступ к качественному образованию для всех.

В свете выявленных проблем, связанных с внедрением инклюзивного образования, необходимо продолжать исследования в этой области, разрабатывать новые подходы и решения, которые помогут улучшить

качество образования для всех учащихся. Только совместными усилиями образовательных специалистов, правительства и общественных организаций можно создать по-настоящему инклюзивную образовательную среду, где каждый ребенок имеет возможность достичь своего потенциала и развиваться полноценно.

Список использованной литературы:

1. Астоянц М.С., Россихина И.Г. Социальная инклюзия: попытка концептуализации и операционализации понятия. – Режим доступа: URL: [http:// do.gendocs.ru/docs/index-249855.html](http://do.gendocs.ru/docs/index-249855.html) (дата обращения 04.11.2020 г.)
2. Митчелл Д. Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования // Использование научно обоснованных стратегий обучения в инклюзивном образовательном пространстве. Главы из книги / Пер. Анিকেев И.С., Борисова Н.В. М., 2009.
3. Сигал Н.Г. Инклюзия сегодня: за и против – Монография. – Казань: Отечество,2017.-200с.
4. Giangrego M., Doyle, M.B. Integrazion scolastica in Italy: A Compilation of English-Language Resources / M. Giangrego, M. B. Doyle // International journal of whole schooling . – 2012.- Vol. 8 (1), 2012. – P. 63-105.
5. https://plov.press/news/inklyuziya_ru/inklyuzivnoe_obrazovanie_v_u_zbekistane_chno_eto_takoe_i_chno_predstoit_sdelat/

